

AF4EU

Agrosilvicultura forestal en Alemania

www.af4eu.eu

La agrosilvicultura de cultivos en calles ofrece diversas oportunidades para combinar eficazmente objetivos ambientales, climáticos y agrícolas, tanto en tierras de cultivo y pastos como en horticultura. Un ejemplo exitoso es la granja de permacultura Biophilja cerca de Halle en Sajonia-Anhalt. (foto: Thielicke / Biophilja)

La agrosilvicultura combina hileras de plantas leñosas con cultivos agrícolas para crear agroecosistemas productivos. Este enfoque es especialmente prometedor para paisajes agrícolas monótonos amenazados por la erosión eólica o hídrica, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos o la degradación del suelo, sin dejar de ser compatible con la agricultura moderna.

La agrosilvicultura tiene un conjunto de ventajas relacionadas con (i) su diseño asociado a la práctica vinculada al espaciamiento flexible (12-100 m entre hileras de árboles) se adapta a la maquinaria estándar y se puede seleccionar y organizar una gran variedad de especies leñosas adaptadas al sitio para minimizar la competencia por la luz, el agua y los nutrientes, lo que garantiza una alta productividad y una cosecha eficiente, (ii) la compatibilidad relacionada con el cultivo en calles funciona a la perfección con la agricultura contemporánea, lo que permite el uso de maquinaria estándar para plantar, cosechar y manejar y (iii) la escalabilidad

El diseño modular del sistema permite una fácil adopción en explotaciones de cualquier tamaño, desde pequeños agricultores hasta operaciones a gran escala.

Los principales beneficios de la agrosilvicultura están asociados a i) la mejora de los servicios ecológicos (mayor retención de agua, control eficaz de la erosión, mejora de la fertilidad del suelo, mayor secuestro de carbono y mejora del microclima), ii) el aumento de la resiliencia climática, la adaptabilidad y la agrobiodiversidad, al tiempo que se mantiene o aumenta la productividad y la eficiencia de la tierra en comparación con los sistemas de monocultivo, y iii) las ventajas económicas a largo plazo a través de ingresos adicionales, creación de valor y menor dependencia de insumos externos.

La agrosilvicultura ofrece una solución práctica para los agricultores alemanes que buscan impulsarla sostenibilidad sin sacrificar la productividad. A medida que aumentan los desafíos agrícolas, estas prácticas brindan resiliencia a eventos climáticos extremos y objetivos ambientales avanzados. Por lo tanto, una adopción más amplia podría transformar de forma sostenible los paisajes agrícolas europeos.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* and Peter Zander*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.